

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI
RESPUBLIKA MA’NAVIYAT VA MA’RIFAT MARKAZI**

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIY
MEROSINING BASHARIYAT TAMADDUNIDA TUTGAN O‘RNI”
mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI**

Toshkent

2025-yil 10-fevral

“Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiy merosining bashariyat tamaddunida tutgan o‘rni” mavzusidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Toshkent, 2025. – 373 b.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida o‘tkazilgan “Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiy merosining bashariyat tamaddunida tutgan o‘rni” mavzusidagi ushbu ilmiy-nazariy anjuman materiallari besh bo‘limdan iborat bo‘lib, uning har bir bo‘limida ikki buyuk mutafakkir ijodining dolzarb muammolari qamrab olingan. 60 dan ortiq maqolalarni o‘z tarkibiga olgan mazkur to‘plam professor-o‘qituvchilar, mutaxassis va tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilarga mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrir:

Y. Ergashov – O‘zMU prorektori, professor

H. Boltaboyev – O‘zMU professori, filologiya fanlari doktori

Tahrir hay’ati:

H. Boltaboyev, B. To‘rayeva, N. Hasanov, J. Jo‘rayev, M. Umarova,

D. Xatamova, D. Qozoqboyeva, O. Hamroyeva

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

B. To‘rayeva, Z. Sabirova

Taqrizchilar:

M. Asadov – filologiya fanlari doktori, professor

I. Adizova – filologiya fanlari doktori, professor

UO‘K: 821.512.133(082)Navoiy

**Mazkur materiallar O‘zMU Ilmiy texnikaviy kengashining 2025-yil
29-yanvardagi majlisida nashrga tavsiya etilgan (1-sonli bayonnoma)**

© O‘zbekiston Milliy universiteti, 2025

ALISHER NAVOIY POETIKASIGA ASOS BO'LGAN ARAB TILIDAGI MANBALAR

Dilrabo KAZAKBAYEVA,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
O'zbekiston Milliy universiteti doktoranti (DSc)

dilrabokazakbayeva0707@gmail.com

Annotatsiya. Adabiy janrlar va ularning adabiy jarayondagi o'rni adabiyotshunoslik uchun doimo asosiy tadqiqot obyekti bo'lib kelgan. Shunga qaramay, mumtoz adabiy janrlar masalasi doimo murakkabligicha qolgan. Xususan, arab tilidagi manbalarda نَوْع (nav') va boshqa so'zlar orqali "janr" atamasi ifodalangan. Ushbu maqolada janrlar poetikasiga oid arab manbalaridagi nazariy qarashlar tahlilga tortilgan. Sharq mumtoz adabiyotida, arab adabiyotshunosligidagi janrlarning nazariy asoslari o'rganiladi. Mumtoz she'r tuzilishi va ular haqidagi nazariy fikr va qarashlarga muallifning munosabati bildiriladi.

Kalit so'zlar: arab manbalari, janrlar poetikasi, nazariy qarashlar, mumtoz she'r.

Abstract. Literary genres and their place in the literary process have always been the main object of research for literary studies. Nevertheless, the issue of classical literary genres has always remained complex. In particular, in Arabic sources the term "genre" is expressed through نَوْع (kind) and other words. This article analyzes theoretical views on the poetics of genres in Arabic sources. The theoretical foundations of complex genres in Eastern classical literature are studied. The author's attitude to the structure of classical poetry and theoretical ideas and views about them is expressed.

Keywords: Arabic sources, poetics of genres, theoretical views, classical poetry.

Аннотация. Литературные жанры и их место в литературном процессе всегда были основным объектом исследования литературоведов. Тем не менее, вопрос о классических литературных жанрах всегда оставался сложным. В частности, в арабских источниках термин "жанр" выражается через نَوْع (вид) и другие слова. В данной статье анализируются теоретические воззрения на поэтику жанров в арабских источниках. Изучаются теоретические основы сложных жанров в восточной классической литературе. Высказывается отношение автора к структуре классической поэзии и теоретическим идеям и представлениям о них.

Ключевые слова: арабские источники, поэтика жанров, теоретические воззрения, классическая поэзия.

Sharq mumtoz poetikasida janrlar tasnifi qadimgi ilmiy-nazariy va adabiy manbalarga borib taqaladi. Sharq mumtoz adabiyotida janrlar takomili arab, fors va turk adabiyoti manbalariga tayangan holatda o'rganiladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tillarda yaratilgan ilmiy, ma'rifiy va adabiy manbalardagi janrlar tasnifiga oid qarashlarni o'rganish, ularning xos xususiyatlarini aniqlash, she'riy asarlar tahlilida ularga tayanish o'rinli hisoblanadi.

Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" dostonida nazmni ham forsiy, ham turkiyda bitganini aytib, "sinf" istilohini qo'llaydi:

*Chun kichik yoshtin manga bo'ldi nasib,
Nazm adosida xayoloti g'arib,*

*She'r har sinfinki, qildim ibtido,
Turk alfozi bila topti ado*

*Forsi(y) nazm ichra chun surdum qalam,
Nazmning har sinfini qildim raqam.*

*Fayz yetkoch ul maoniydin mango,
Topti belgu nazmi "Foniy" din mango [Navoiy, 299:12].*

Navoiy ijodiyotiga arab va forsiy adabiyotshunoslikning bevosita ta'siri ayon. Olim va shoir sifatida mutafakkir ijodiyotiga ta'sir etgan ayrim arab manbalarini tahlilga tortamiz.

Mumtoz she'r tuzilishi haqidagi ilk nazariy qarashlar hali she'r poetikasi haqida alohida asarlar yaratilmasidan oldin Qur'oni karim va hadislardagi she'riy namunalarga munosabat nuqtai nazaridan dastlab og'zaki tarzda, so'ngra sekin-asta yozma manbalarda shakllana boshladi [Boltaboyev H, 2006: 101]. Arab olimi Ibn Qutayba "She'r va shuaro" asarida badiiy matnlarni bir necha turlarga ajratib, ma'no va lafz bir-biriga mos bo'lsagina, u balog'atga erishgan bo'ladi, degan fikrlarni ilgari surgan bo'lsa, Qudama ibn Ja'far "Naqd ush-she'r" asarini she'riy janrlar va ularning tahlili masalasiga bag'ishlagan. I.Yu.Krachkovskiy "She'riyat arab munaqqidlari talqinida" maqolasida she'r nazariyasi haqidagi qarashlar umumlashtirilgan [Krachkovskiy, 1956: 63].

Ibn Qutaybaning "She'r va shuaro" kitobi she'riy shakllar masalasini ko'targan ilk tadqiqotdir. Unda she'r nima, shoirlik vazifalari haqida so'z yuritish bilan ilk arab she'rining xususiyatlari, xususan, qasida va g'azal janriga tegishli jihatlar va ta'riflar berilgan. Asar ikki qismdan iborat, 1-qismda she'r tahlilining umumiy masalalariga bag'ishlangan bo'lib, she'riy asarlar tahlilida janrlarga alohida e'tibor berish kerakligini uqtiruvchi "She'r taqsimlari" bo'limiga ega. 2-qismda esa ilk arab shoirlaridan 55 tasi haqida ma'lumot berib, ularning qasidalarini tahliliga kirishadi [Ibn Qutayba:1958, 95].

Abul Faraj Qudama ibn Ja'farning "Naqd ush-she'r" ("She'r tanqidi") asarida arab she'riyatini tahlil etish bo'yicha muhim yo'nalishlar aniqlangan. Unda hijriy II-IV asrlarda arab adabiyotshunosligida she'r tahliliga bag'ishlangan asarlar o'rganilib, to'rt asosiy unsur: lafz (so'z va ma'no uyg'unligi), aruz, qofiya, badoyi' haqida fikr yuritilgan. Ularning xususiyatlari bilan birga qo'llanilishdagi nuqsonlarni ham ko'rsatib o'tgan. Muallif o'z fikrlarini davrining asosiy she'riy shakli bo'lgan qasida va g'azal atrofiga jamlagan, uning tarkibidagi madh, tashbeh, tasvir va nasib (shuningdek, bu fikr tanqid, marsiyaga ham tegishli) xususida so'z yuritish orqali, qasidaning janriy asoslarini belgilagan. So'z ma'nolaridagi nuqsonlar haqida fikr yuritganda muotala (janr talabiga mos kelmaganlik)ni tanqid qilgan. Ma'nodagi umumiy nuqsonlarni ko'rsatar ekan, qasida bo'limlarining buzilishi, zidliklarning buzilishi, imkonsizlik she'riy janrdagi umumiy yetishmovchilik sifatida ko'rsatilgan. Muhimi shundaki, muallif har bir unurni o'z holicha, alohida olib kuzatmaydi, balki so'zning ma'noga munosabati, vazni qo'llashdagi kamchiliklar, so'zning qofiya sifatida qo'llashdagi nuqsonlarni

tushuntirib o'tgan [Abul Faraj Qudama ibn Ja'far.1352-1934.]. Akad. I.Yu.Krachkovskiy Qudama ibn Ja'farni arab adabiyotida janrlar poetikasiga asos solgan olim sifatida e'tirof etadi. Shu bilan birga Abul Abbas Abdulloh ibn Mu'tazz asarlarida ham janr va badiiy san'atlar munosabati borligini ko'rsatgan. Arab adabiyotshunoslari she'riy janrlar masalasiga munosabat bildirar ekan, adabiy janrni hosil qiluvchi omillar sifatida vazn va qofiyani ko'rsatganlar. Shuning uchun ham arab va fors adabiyotshunosligida adabiy janrlar masalasiga oid qarashlar vazn va qofiya haqidagi asarlar tarkibida keladi. I.Yu.Krachkovskiy yuqorida tilga olingan olimlardan tashqari, janr poetikasiga oid qarashlar Johiz Abu Usmon Amr ibn Bahr (780-869) va Ibn Xaldun asarlarida bu masalalar yoritilganligini ta'kidlaydi [Krachkovskiy, 1956: 361-372].

Ibn Xaldunning "Muqaddima" asarida ham shery shakllarga doir nazariy fikrlar mavjud bo'lib, olim asarning "Ilmlar va ularning xususiyatlari" sarlavhali 6-bo'limida "janr" so'zining mumtoz adabiyotshunoslikdagi muqobili bo'lgan "sinf"ni qo'llagani holda "mag'ribliklar esa badi' ilmi bilan xususiy suratda mashg'ul bo'lib, unga xos sifatlarni belgilaganlar [Ibn Haldun, Mukaddime: 2008]. Buni she'rga aloqador adabiy ilmlar jumlasidan sanaganlar. Ayni jihatni boshqalar bir necha qismlarga ajratganlar (ya'ni adabiy turlarni janrlarga) va bulardan so'ng boblarni (janrlarga aloqador xususiyatlarni) aniqlab berganlar [Ibn Haldun, Mukaddime: 2008:1011]. Bu bilan olim G'arb ifodasidagi adabiy tur va janrlarning xususiyatlarini ko'rsatish bilan birga hozirgi istilohdagi "janr" so'zining muqobili sifatida "sinf"ga ishora qilganini kuzatish mumkin.

Markaziy Osiyodan chiqqan allomalardan Abu Nasr Forobiyning "Kitob ush-she'r", Abu Abdulloh Xorazmiyning "Mafotuh ul-ulum" ("Ilmlarning kalitlari"), Abu Ali ibn Sinoning "She'r san'ati", Yusuf Sakkokiyning "Miftoh ul-ulum" ("Ilmlarning kaliti") asarlari arab tilida yaratilgan. Ularning har birida ma'lum ma'noda she'r shakllari va taqsimiga bag'ishlangan sahifalar ham mavjud.

Poetikaga oid nazariy tadqiqot muallifi Abu Abdulloh Xorazmiy (X asr)ning "Mafotih ul-ulum" ("Ilmlarning kalitlari") asarida Sharq mumtoz poetikasiga oid nazariy fikrlar berilgan. Asar besh bo'limdan iborat bo'lib, uning beshinchi "She'r tanqidi va munaqqidlarining so'z ishlatish xususiyati" deb nomlangan bobi she'r ilmiga bag'ishlangan. Abu Abdulloh Xorazmiyning "Mafotih ul-ulum" asaridagi poetikaga oid qarashlarni o'rgangan olima M.Ziyovuddinova asarning aruz qismi (1-2-bo'limlar)ni tahlilga tortgan [M.Ziyovuddinova, 2011: 54].; f.f.d. O.Hamroyeva esa temuriylar davrida qofiya ilmi (3-bo'lim)ni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotida qofiya jihatlarini o'rgangan [Hamroyeva O, 2022: 54].

Yusuf Sakkokiyning "Miftoh ul-ulum" ("Ilmlarning kaliti") asarida poetika ilmi mufassal bayon etilgan: Sakkokiy asarining yozilishi haqida quyidagilarni aytadi: "Zamonimning fozillari, fazilati kamolotga yetgan zotlar mendan muxtasar qilib, ularga bir asar yozib berishimni qat'iy so'rashdi. Bu gaplarni eshitib, ular bundan tamoman xursandchilik bilan undan bahramand bo'lishlari uchun har bir zakiy tushunadigan uslubda tasnifladim. Bu asarga juda 175 yaxshi bilish kerak bo'lgan ilmlarni jamlab, "Miftohul-ulum (ilmlar kaliti) deb nomladim va bu kitobni uch qism qildim ular: birinchi qism sarf ilmi, ikkinchi qism nahv ilmi, uchinchi qism ilmi ma'oniyy va bayon" degan edi [7 :1987, ياكس لا فسوي].

Yusuf Sakkokiy asarni uch qismga bo'lgandan so'ng ularni yana fasllarga, boblarga va qismlarga ajratadi. "Miftohu-l-ulum" asarining uchinchi qismi balog'at ilmi bo'lib, u uchta bo'lim ma'oniyligini, bayon va bade'dan iborat. "Miftohu-l-ulum" asarining uchinchi qismi balog'at ilmining birinchi bo'limi ma'oniyligini (ma'nolar) ilmi hisoblanadi. Ma'oniyligini birinchi fasl, birinchi qonun, ikkinchi ilmi musnadun ilayhiga tegishli holatlar ta'rifi deb nomlanadi [Ismoilov B. 2024: 176].

Abu Nasr Forobiyning "Kalamu-sh-she'r va-l-qavofi" ("She'r va qofiya haqida so'z"), "Kitob ul-xitoba" ("Ritorika haqida kitob"), "Kitob ush-she'r" ("She'r kitobi") kabi asarlarida she'r va uning tuzilishiga oid qarashlar bayon etilgan. Farobiy "Kitob ush-she'r" asarida Arastu hakimning "Fi sano'ati-sh-she'r" ("Poetika") asarida aytilgan fikr-mulohazalarni sharhlab, yunon she'riyatiga taalluqli bo'lgan nazariy muammolarni bayon qiladi. Shu bilan birga "Shoirlarning she'r yozish san'ati qonunlari haqida"da so'z yuritib, she'riy janrlar va ularning nav(tur)lari haqida shunday yozadi: "Shoirlar chindan tug'ma qobiliyatli va she'r bitishga tayyor tabiatli kishilar bo'ladi va ularning tashbih va tamsilga layoqati yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Bir xil shoirlar yo she'r nav'ining ko'p turida, yo bir turida ijod qilishga layoqatli bo'ladi. ...Bir shoir, ko'pincha, madhiyaga va yo bir yaxshi so'z aytishga tabiatli bo'lsa, ba'zan vaziyat undan hajviy va boshqa turda she'r aytishga ham majbur bo'lib qoladi (qasida janriga ishora – D.Q.). Aytaylik, bir shoir she'riyat nav'larining ma'lum bir nav'ida ijod qilish san'atini tanlab olgan va o'zini shu xildagina she'r yozishga odatlantirgan bo'lsa, ba'zi hollarda, tanlab olmagan turlarda ham she'r ijod qilishga to'g'ri keladi, bu esa uning uchun o'zi ijod qilishga odatlangan she'r turida nisbatan boshqa bir navda majburiy bitilgan she'r bo'ladi. Bu majburiyat yo ichki, yo tashqi sabablar bilan bog'liq. Ammo shoirning eng yaxshisi tug'ma shoir bo'lgani sanaladi" [Farobiy A.1979: 26]. E'tibor berilsa, Farobiy "bir shoir, ko'pincha, madhiyaga va yo bir yaxshi so'z aytishga tabiatli bo'lsa, ba'zan vaziyat undan hajviy va boshqa turda she'r aytishga ham majbur qilib qoladi" deya Sharq mumtoz adabiyotidagi murakkab strukturali janrlardan sanalgan qasida va masnaviy janrlarini nazarda tutganligining guvohi bo'lamiz. Farobiy asarining keyingi qismlarida yunon she'r janrlari bilan arab she'riyatidagi janrlarni qiyoslar ekan, u qasida va masnaviyga xos bo'lgan jihatlarni ham kuzatgan.

Abu Ali ibn Sinoning "She'r san'ati" kitobi yunon va arab she'riyatiga bag'ishlangan bo'lib, A.Irisov: "Misr olimi Abdurahmon Badaviy 1953 yili Aristotelning "Fann ash-she'r" ("Poetika") asarini arab tilida nashr ettirib, unga Farobiy, Ibn Sino va Ibn Ro'shdning bu xususda yozganlarini ham kiritgan. 1966 yili A.Badaviy Ibn Sinoning bu asarini Qohirada yana alohida kitob holida ham nashr etgan. Biz bu yerda bajargan o'zbekcha tarjimamizda o'sha asarning ana shu har ikki nashridan foydalandik. Bu yerda ko'rsatilgan tuzatishlar, izohlar ham o'sha ikkala nashrdan chiqib bajarilgan mulohaza mahsuli, desak bo'ladi. Avvalgi nashrida Badaviy fasllarni tartibli raqam bilan keltirmagan edi, keyingisida kitobning har bir fasl deyilgan joyiga raqam qo'yib chiqadi, natijada Ibn Sino asari sakkiz fasldan iborat ekanligi ma'lum bo'ladi" [Abu Ali ibn Sino. 1983: 15] deya izoh beradi. Abu Ali ibn Sinoning "She'r san'ati" kitobida she'r haqida umumiy tushuncha, sheri forma hamda yunon she'r navlari haqida, she'rdagi umumiy mavzu va tashbeh turlari va taqlidlar haqida, she'rning dastlab paydo bo'lish

kayfiyati va she'r turlari haqida, baytlar miqdorining g'arazlar bilan munosabati va boshq...haqida so'z yuritiladi. Muallif bu sarlavha asar qulyozmalarida turlicha, quyidagi "Asnof as-sinoat ash-she'riyat" ("She'r san'at turlari"), "Asnof as-siyag'" ("Shakl turlari"), "Asnof as-she'r al-yunoniya" ("Yunon she'r turlari"), hoshiyasida esa "Fuetiqo" ("Poetika") deb yozib qo'yilgan holatda kelganligini ta'kidlaydi. Ibn Sino ushbu asarida arab va yunon she'riyatini quyidagicha qiyoslaydi: "Arablar she'rni ikki maqsadni ko'zlab yozganlar: ularning biri kishi ruhiga ta'sir etish; bu bilin ularni muayan bir yo'nalish va emotsiyaga chog'lash, infiolga she'r aytishdan, ikkinchi maqsad esa, odamlarni taajjubga solish bo'lgan. Chunki, arablar har narsaga tashbih ishlatib, bu bilan odamlarni hayratga solmoqchi bo'lganlar. Yunonlar esa, o'z so'zlari (ya'ni she'r vositasi) bilan odamlar fe'l-atvoriga ta'sir etishni maqsad qilib olganlar yo bo'lmasa shu so'z yordami bilan nojo'ya harakatdan tiyishmoqchi bo'lishgan".

Yuqorida keltirilgan ta'rif va tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, adabiyotshunoslikda janrlar poetikasi Arastu davridan boshlab tadqiqotchilarning tahlil markazida bo'lgan. G'arb olimlari "janr" istilohiga yondoshishda unga adabiy turning bir ko'rinishi, qat'iy shaklga tushgan sinkretik hodisa sifatida yondoshganlar. Sharq mumtoz she'riyatida esa "janr"ga nazmning bir nav'i (yoki sinfi) tarzida qaralgan, uning xos xususiyatlarini aruz, qofiya va badoyi' ilmiga bag'ishlangan ilmiy asarlarida ko'rsatishgan. Arab poetikasiga oid manbalarda fors poetikasiga nisbatan maxsus janrlar poetikasiga bag'ishlangan tadqiqot kam uchraydi. Arab va fors tillarini mukammal bilgan Hazrat Navoiyning ilmiy va badiiy ijodiyotiga arab va forsiy manbalar bevosita asos bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шарқ мумтоз поэтикаси Ҳ.Болтабоев талқинида. – Т.: ЎМЭДИН, 2006.
2. Крачковский И.Ю. Поэзия по определению арабских критиков / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. – С. 52-63
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 12. – Тошкент: Фан, 1996.
4. Ибн Қутайба. Шеър ва шуаро. 1-2 қисм / Таҳқиқ ва шарҳ Аҳмад Муҳаммад Шакир. –Қоҳира: Дору-лмаориф, 1377/1958. – 64-95 сах
5. Абул Фараж Қудама ибн Жаъфар. Нақд уш-шеър. Таҳқиқ ва шарҳ: Доктор Muhammad Abdul Mun'im Xifojiy Nashriyot: Dorul Kutub Ilmiyah Bayrut – Livan. 1352-1934.
6. Крачковский И.Ю. Поэзия по определению арабских критиков / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. – С. 52-63.
7. Крачковский И.Ю. Арабская поэтика IX века. / Избранные сочинения. Т.2. – М.-Л.: ИАН, 1956. –С. 361-372.
8. İbn Haldun. Mukaddıme. Cıld 2. Hazırlayan Süleyman Uludağ. İstanbul; Dergâh yayınları, 2008.
9. Ismoilov B. Yusuf Sakkokiyning "Miftohu-l-ulum" asarida egaga tegishli holatlar ta'rifi va uning aniqlik o'rinlari, – Т.: 2024.
10. Фаробий А. Шеър санъати. – Т.: Фан, 1979.
11. Абу Али ибн Сино. Шеър санъати. – Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1983.
12. Талабов Э. Қасида. Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1989.
13. Зиёвуддинова М. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг "Мафотоҳ ул-улум" асарида поэтика. –Т.: 2001.